

CÂNTECUL BRADULUI ÎN CADRUL REPERTORIULUI FUNERAR DIN SUDUL JUDEȚULUI HUNEDOARA¹

Gabriel-Cătălin STOIAN*

The Song of the Fir Tree within the Funeral Repertoire of Southern Hunedoara County (Abstract)

The study addresses the main folkloric categories of the funeral repertoire in the southern part of Hunedoara County, also proposing a hypothesis regarding their circulation within the researched area—namely, that the few attestations of the „song of dawn” in the region are rather the result of interference with the Banat area. By correlating the bibliography with field data gathered over more than 20 years of research, the relationship between the different literary-musical genres of the funeral repertoire is also analysed. At the same time, the study discusses the history of the scholarly approach to funeral verses, identifying the causes of their (unjust) disregard and providing arguments for their importance in understanding both the dynamics of the funeral ritual and the rural view on death.

Keywords: song of the fir tree, song of dawn, lament, funeral chants, funeral verses.

Cuvinte cheie: cântecul bradului, cântecul zorilor, bocet, cântări funerare, verșuri funebre.

Cercetarea dinamicii ritualului bradului funerar nu poate fi făcută fără raportarea textului *cântecului bradului* la celelalte texte din repertoriul funerar, atât în ceea ce privește conținutul, cât și contextul, funcția și mecanismele de transmitere a textului.

Potrivit lui Ovidiu Bîrlea, „repertoriul funebru de la noi cuprinde trei specii literar-muzicale, distincte atât pe plan funcțional, cât și pe cel tematico-stilistic: cântece rituale (și ceremoniale), bocete, apoi verșuri funebre.”² Anterior, același autor, într-unul dintre studiile pentru *Monografia folclorică a Ținutului Pădurenilor*³, stabilise diferențele între primele două specii, cele mai studiate de către folcloriști. Astfel, cântecele rituale (și

* Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București.

¹ Lucrarea este un capitol revizuit din teza de doctorat, cu titlul *Dinamica ritualului bradului funerar în sudul județului Hunedoara*, susținută în anul 2023, la Universitatea din București, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Litere. Cercetarea de teren s-a desfășurat în peste 30 de localități din jumătatea sudică a județului Hunedoara, în special din zonele/subzonele etnografice Țara Hațegului, Platforma Luncanilor, Valea Luncanilor, Valea Grădiștei.

² O. Bîrlea, *Folclorul românesc I*, București, 1981, p. 448.

³ „Ținutul Pădurenilor (*Hunedoara*), monografie în trei volume, care însumează 4000 de pagini, «cu enorme trimiteri bibliografice la variante publicate și inedite» – cum preciza într-o scrisoare către George Meniuc, din 30 decembrie 1972” (I. Datcu, *Ovidiu Bîrlea, etnolog și prozator*, București, 2003, p.188). Din nefericire, manuscrisul nu a fost găsit, informație primită de la etnologul Iordan Datcu, într-o convorbire din data de 9.07.2021.

ceremoniale) se cântă într-un anumit moment, întotdeauna în grup, dar nu de către rudele mortului⁴; ele fac parte din fondul precreștin (chiar dacă sunt incluse și elemente creștine) și au un conținut care se referă la categoria de morți la care se cântă (de ex. *cântecul bradului* – pentru morții tineri necăsătoriți); textul este fix (chiar dacă pot apărea mici modificări legate de cazul concret – nume, sex, categorie de rudenie). Având origine foarte veche, ele au și caracterul cel mai șlefuit. Spre deosebire de acestea, bocetele sunt cântate individual, de către femei, există o legătură între bocitoare și mort, conținutul este adaptat după gradul de rudenie. Textul se caracterizează prin improvizație.⁵

Bocetul nu este legat de niciun moment precis al ceremonialului de înmormântare, dar există unele obișnuințe: femeile bocesc imediat după ce intră în casa unde se află mortul; se bocește, în general, între răsăritul și apusul soarelui.⁶ Un rol aparte în cadrul înmormântării îl au bocetele de la groapă, care ajută la conștientizarea, „într-un maxim al durerii despărțirii, că îngroparea e punctul final al drumului terestru; de aici mortul va călători singur, vegheat de la distanță de supraviețuitori”⁷. În ceea ce privește conținutul, „datorită caracterului improvisat și duratei lor, bocetele ajung niște lungi poeme în care elementele din viața celui mort se împletesc cu sentimentele celor părăsiți și cu considerații asupra ceremonialului sau a datinilor satului.”⁸ Pornind de la această remarcă a lui Mihai Pop, pot fi identificate unele puncte comune cu verșurile (care povestesc viața defunctului), dar și cu cântecul bradului (al cărui text conține și indicații privind săvârșirea rituală). Însă există o diferență notabilă între bocete și cântecul bradului, atât în modurile în care apar informațiile despre ritualul de înmormântare, cât și în motivele existenței acestor informații în texte. Astfel, în bocet, ceea ce se prezintă din datinile satului este ales de către *femeia care se cântă*, sub impulsul momentului (dar și pe baza experienței și a unor modele existente locale), cu două funcții de bază – descărcarea emoțională (și corelativul ei – despărțirea de defunct), respectiv obținerea validării calității de bună soție/mamă/soră etc., la care se adaugă și prestigiul social conferit de talent. În cazul cântecului bradului, prescripțiile rituale sunt prezentate ordonat, având ca scop menținerea unui *mod de a face* (chiar ritualul bradului funerar), dar și de a reaminti, indirect, fondul de credințe și viziunea asupra lumii, valabile la nivelul comunității. „Fiecare termen, invocat la trecut sau simultan acțiunii rituale este un apel către memoria de semnificații, o continuă rotunjire a acțiunii.”⁹

Termenul *bocet* este de dată recentă în zonele studiate, expresia consacrată fiind *a se cânta după mort*. Totuși, verbul *a boci* este utilizat, uneori, de către intelectualii din zonă, dar și de către interlocutorii care încearcă să-i explice cercetătorului din sud

⁴ Totuși, sunt situații în care cântă și dintre rudele mortului. De exemplu, printre feciorii care pleacă după brad pot fi și veri sau chiar frați de-ai mortului. Pe Valea Grădiștei (și nu numai), bradul era cântat (și) de băieți, așa cum a rezultat din cercetările de teren pe care le-am desfășurat, corelate cu sursele bibliografice; o analiză amplă, în acest sens, am realizat-o într-un alt capitol al tezei.

⁵ O. Birlea, *Cântecele rituale funebre din ținutul Pădurenilor (Hunedoara)*, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, 1968–1970 (1971), p. 362–365.

⁶ M. Pop, *Obiceiuri tradiționale românești* (Ediție revăzută, Postfață de Rodica Zane), București, 1999, p. 191.

⁷ Ileana Benga, Oana Benga [2004], *Ritualul funerar și valențele sale terapeutice*, în Ileana Benga, *Vagari in silvis. Peregrinări în căutarea etnologiei*. Târgu-Lăpuș, 2011, p. 33.

⁸ M. Pop, *op. cit.*, p. 192.

⁹ Florica Elena Laurențiu, *O carte a morților la români*, Iași, 1998, p. 59.

sensul expresiei consacrate zonal. Cântatul după mort se făcea nu doar la moartea unui apropiat, ci și la alți decedați, când femeile¹⁰ își plâneau proprii morți. Practic, fiecare înmormântare prilejuia manifestarea durerii pentru femeile rămase văduve, pentru mamele care își pierdeau copiii (mai ales dacă erau mai mari), surorile care aveau frați morți, fetele și femeile ai căror părinți decedaseră etc.

Considerat de către majoritatea cercetătorilor drept o culme a creației funerare românești, *cântecul zorilor* a fost cules, tipologizat, analizat și interpretat în numeroase studii, trecând, oarecum, în plan secund *cântecul bradului*. Una dintre posibilele cauze ale acestei situații ar fi aceea a răspândirii cântecului zorilor pe o arie mai largă (cu unele excepții zonale), la toți morții, și, implicit, mai ușor de studiat. De asemenea, o diferență notabilă este că, sub denumirea generică de *cântecul zorilor*, sunt cuprinse mai multe cântări funerare. Și un ultim argument este acela al bogăției imaginilor poetice, a referințelor mai puțin concrete (și ordonate) la ritual, precum în cazul cântecului bradului, ceea ce a lăsat loc unei game mai variate și mai creative de interpretări.

În tipologia realizată de Mariana Kahane și Lucilia Georgescu-Stănculeanu¹¹, sunt incluse și alte cântece funebre care, datorită unor motive care apar în text, pot fi considerate *ale zorilor*, deși nu se interpretează în zori (uneori ele se cântă chiar seara!). Problematică ar fi includerea unor piese ale căror texte ar aparține, la limită, *cântecelor zorilor*, prin existența unui motiv sau altul și prin funcția pe care o îndeplinesc în ceremonialul funerar (despărțirea de defunct). Însă, tocmai această funcție ar putea însemna că există o categorie a cântecelor de despărțire de mort/petrecut mortul, în care să fie incluse, poate, ca o subcategorie principală, și cântecul zorilor. Autoarele au ținut seama de caracteristicile muzicale ale acestor piese (în fond, au stabilit o tipologie muzicală). Totodată, este de înțeles dificultatea tipologizării repertoriului funerar, din cauza multiplelor variante, în care s-au amestecat texte și motive din cântece diferite. De aceea, consider că este mai operațională clasificarea propusă anterior de Nicolae Both, care deosebea, „din punct de vedere structural, două tipuri fundamentale: a) *zorii propriu-zise* caracteristice mai ales Olteniei, unde alături de cântecul zorilor și cântecul bradului s-au păstrat și alte cântece ceremoniale de înmormântare de o factură tot atât de arhaică; b) *zorii mixte* care au o structură mai nouă și un caracter compozit, frecvente mai ales în Banat.”¹² În unele variante ale textului *cântecului zorilor propriu-zis*, pot fi identificate două părți principale, corespunzătoare unor spații diferite în care se interpretează. Astfel, partea de text care se cântă afară „descrie ceremonia de înmormântare reală”, iar cea care se cântă în casă, lângă sicriu, include o serie de sfaturi pentru marea călătorie în lumea de dincolo.¹³ Toate aceste recomandări sunt parte a ceremonialului de înmormântare, prin

¹⁰ În mod tradițional, se consideră că bărbații nu bocesc la mort. Totuși, la o înmormântare din comuna Frumoasa (jud. Teleorman), am observat un bărbat care a bocit la mort – textul bocetului cuprindea un mesaj pe care acesta îl trimitea fiului său (decedat în urmă cu mai mulți ani), prin intermediul mortului (observație de teren din 3.03.2007).

¹¹ Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *Cântecul Zorilor și Bradului (Tipologie Muzicală)*, București, 1988.

¹² N. Both, *Contribuții la cântecul zorilor*, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, 1962–1964 (1966), p. 465–466.

¹³ M. Pop, *op. cit.*, p. 186.

care mortul (numit *dalbul de pribeag*) este integrat în noua lui stare. Funcția principală a cântecului zorilor este asigurarea eficienței ceremonialului, care continuă „dincolo de realitatea lumii noastre, în realitatea mitului”.¹⁴ Spre deosebire de cântecul bradului, prescripțiile rituale din cântecul zorilor nu reflectă ordinea exactă a secvențelor din ritualul înmormântării. Această diferență ar fi „dictată de legile interne ale modelului poetic”.¹⁵ Se poate face observația că, de fapt, amestecul secvențelor se referă doar la partea de ritual care se face în lumea de aici; sfaturile pentru marele drum și pentru întâlnirea cu cei ajunși dincolo par a avea o înlănțuire logică. Zorile sunt reprezentări mitologice, fie că e vorba de *zâne*, fie că sunt „întruchipări străvechi ale unor strămoașe binefăcătoare”.¹⁶ Zorile apar și în cadrul altor obiceiuri – le regăsim în cântecele nupțiale din sudul țării (*Zorile miresii*), dar și în textele unor colinde. În oricare dintre ipostazele lor, „în esență, ele concretizează poetic *liminaritatea*”.¹⁷ Întrucât ele sunt, în primul rând, o „reprezentare temporală”, „funcția lor de prag ontologic” apare „prin alunecare simbolică de la Zorile zilei la Zorile vieții (sau călătoririi spre lumea de dincolo)”.¹⁸

Mai trebuie adăugat că în unele sate din Gorj se spune că se *strigă zorile*, în loc de *se cântă zorile*. „Cei doi termeni nu sunt sinonimi în vocabularul popular. S-a remarcat însă, adeseori, intensitatea puternică a cântării, observație confirmată de unele interprete («Zorile... le zice tare, cât poate să ducă vocea, s-audă la o distanță departe»), iar intensitatea este amplificată de rezonanța de piept a emisiunii vocale”.¹⁹ Atât modalitatea de a cânta, cât și textul, conduc spre considerarea cântecului zorilor ca un ritual de invocare a unor făpturi mitologice (*Zorile*), ce pot fi puse în legătură cu gestionarea timpului, a destinului și a călătoriei spre lumea de dincolo. Zorile sunt făpturi mitologice, identificate adesea cu Ursitoarele, responsabile de toate momentele din viața individului. Mai mult rolul lor „continuă și în cealaltă viață, în lumea de dincolo”.²⁰ În unele texte se poate face corelația dintre Ursitoare-Zâne și Zori, ceea ce conduce la două ipoteze – Ursitoarele-Zâne: 1. „sunt întruchipări ale Destinului, reprezentări mitice ale lui”; 2. „sunt mandatare ale unei forțe care le este superioară” (care ar putea fi reprezentată de Soare, în panteonul românesc).²¹

Din jumătatea sudică a județului Hunedoara, tipologia Kahane-Stănculeanu redă mai ales variante culese din Ținutul Pădurenilor, precum și câteva din Boșorod, Clopotiva, Lunca Cernii de Jos, majoritatea dintre ele putând fi încadrate în categoria *zorilor mixte*. Acestea sunt în prezent dispărute (sau aproape dispărute), locul lor fiind luat de verșurile funerare și de cântările bisericesti (pricesne), cum este cazul la Boșorod.

Pentru zonele studiate, *cântecul zorilor* apare rar menționat cu această denumire. La Clopotiva, în 1935–1936, existau mai multe variante ale cântecului zorilor, în monografia

¹⁴ M. Pop, *Mitul mării treceri*, în *Folclor literar*, 2, Timișoara, 1968, p. 88.

¹⁵ *Ibidem*, p.87.

¹⁶ M. Pop, *Obiceiuri tradiționale românești...*, București, 1999, p. 187.

¹⁷ Ioana-Ruxandra Fruntelată, *Zorile – lectura transcategorială a unei reprezentări mitice*, în *Exigențele și utilitatea lecturii etnologice. În onoare Nicolae Constantinescu* (eds. Narcisa-Alexandra Știucă, A. Stoicescu), București, 2012, p. 84.

¹⁸ *Ibidem*, p.85.

¹⁹ Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *op. cit.*, p. 23.

²⁰ Florica Lorinț, Mariana Kahane, *O ipostază a Ursitoarelor în credințe și ceremonialuri*, în *Folclor literar*, 2, Timișoara, 1968, p. 181.

²¹ *Ibidem*, p. 184.

din 1940 fiind publicate doar două dintre acestea. Ele sunt reduse ca dimensiune și, chiar dacă purtau denumirea respectivă, nu conțin cuvântul *zori* sau vreo referire la aceste ființe mitologice. Însă, așa cum e descris ritualul, se aseamănă cu ceea ce se știe și pentru alte zone etnografice: „În ziua înmormântării, dacă e înmormântarea vreunei femei tinere, muerile «cântă» în răsăritul soarelui, la casa acesteia, «cântecu zorilor». Ele stau afară la geam, întoarse cu fața spre răsărit, prinse pe după mijloc, una de alta, și se leagă într-o parte și-n alta, în măsura cântecului.”²² Interesantă este precizarea că acest cântec funerar era specific pentru înmormântarea femeilor tinere. Se deschide o direcție de interpretare privind posibilitatea ca, într-un trecut ceva mai îndepărtat, *cântecul zorilor* să fi avut o funcție mult mai precisă decât în prezent (când se întâlnește la toți morții), poate chiar să fi fost legat de formele de asociere feminină (dacă ținem seama de sintagma *Zorilor, surorilor* și de obiceiurile de însoțire a tinerelor, specifice zonei).

O variantă culeasă de Tiberiu Alexandru, tot în 1935 (publicată în tipologia Kahane – Georgescu-Stănculeanu), are vădite analogii cu prima variantă publicată în monografie, dar apar și două versuri cu referire directă la *zori*:

„Zori, negrie suroriu,	„Cocoșei giugai [gingaș]
Zori s-or răvarsatu,	Din poarta de rai
Cocoș’ or cântatu,	Cântă miș [și] mai cântă
Cocoșăl gin gai	Să se pomenească
Gin poartă ge rai	Draga sora noastră
Să se pomenească	Că ș-o adormit
Cinere nevastă,	Somn nepomenit [...]
Că ș-o d-adurmitu	
Somn nepomenitu [...]	

Consultând tipologia amintită, dar și hărțile Atlasului Etnografic Român, se poate conchide că pentru secolul XX (mai ales a doua jumătate), cântecul zorilor a fost mai puțin răspândit în zonele etnografice din sudul Hunedoarei (cu excepția Ținutului Pădurenilor și a câtorva localități din Țara Hațegului).

Ovidiu Birlea a constatat că variantele cântecului bradului din Ținutul Pădurenilor se pot grupa în două tipuri – unul *pur* și un altul *contaminat de cântecul zorilor*. El considera că tipul contaminat este dovada că „în trecut – cel puțin în sud-vestul ținutului – a circulat și cântecul zorilor, care a dispărut foarte probabil datorită faptului că funcțional, cele două cântece coincideau – căci și bradul este adus în zori la casa mortului²⁵, este din

²² I. G. Popescu, *Obiceiuri, credințe și superstiții în Clopotiva*, în *Clopotiva, un sat din Hațeg. Monografie sociologică întocmită de Echipa Regală Studențească 19/935* (coord. I. Conea), 2, București, Institutul de Științe Sociale al României, 1940, p. 433.

²³ Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, *op. cit.*, p. 691.

²⁴ I. G. Popescu, *op. cit.*, p. 434.

²⁵ Afirmția poate fi valabilă pentru Ținutul Pădurenilor, unde se aduc brazi de mici dimensiuni, din apropierea satelor. Pentru multe dintre localitățile din Valea Grădiștei, Valea Luncanilor, Țara Hațegului, unde se aduc brazi înalți, aflați departe de vatra satului (adesea în hotarele altor localități), bradul ajunge în sat și după-amiaza.

nou cântat când este împodobit sau la amiazi, apoi în drum spre cimitir, și la groapă – rămânând doar cântecul bradului care a preluat motive din celălalt ce erau cântate tot în aceleași momente ale desfășurării obiceiului.”²⁶ Este o posibilă interpretare pentru a explica frecvența slabă a cântecului zorilor din zonă, având la bază suprapunerea momentelor în care se cântau. Totuși, ea lasă loc discuției dacă funcția acestor cântece, cu siguranță diferite ca adresabilitate, se poate reduce doar la cântatul la diferite momente rituale. La fel de bine, ar fi putut să aibă loc și fenomenul de contaminare a cântecului bradului, ca urmare a influenței folclorului bănățean²⁷; inclusiv existența unor cântece ale zorilor propriu-zise în unele sate din Hunedoara poate fi rezultatul apropierii și contactelor social-culturale cu Banatul (atât Ținutul Pădurenilor, cât și zona Clopotivei sunt zone hunedorene de maxim contact cu Banatul). De altfel, hărțile cu răspândirea celor două cântece rituale funerare se suprapun doar parțial. Zona maximă a cântecului bradului este sudul județului Hunedoara și Oltenia de Nord-Vest (Gorj și Mehedinți), precum și o parte din Banat, în timp ce cântecul zorilor se întâlnește mai ales în Oltenia de Nord-Vest (Gorj, Mehedinți) și Banat.²⁸

O posibilă direcție de investigare a problemei ariei geografice a răspândirii cântecului zorilor poate să pornească și de la răspunsul primit de Constantin Brăiloiu și Henri H. Stahl, în anul 1932, în satul Tismana din Gorj, la întrebarea „*Ungurenii cântă și ei zorile?* [...] Ungurenii nu cântă niciodată. Nu știe nimeni. Ele se vaită, ele se cântă, ele se strigă, zori cum strigăm noi, nu știu să strige. Nici la Vânăta, nici la ungureni.”²⁹ Mergând pe acest fir, ar trebui văzut de unde proveneau acești ungureni, dacă nu cumva și din sate hunedorene, dar, pentru aceasta, este necesar un studiu separat.

În privința celei de-a treia specii – *verșurile funerare* – trebuie spus că ea nu s-a bucurat înainte de 1990 de atenția cuvenită din partea specialiștilor³⁰, fiind considerată, mai degrabă, la periferia realității folclorice. Verșurile sunt, totuși, definite și analizate de Ovidiu Bîrlea: „Verșurile funebre, numite «verș», mai rar «joltar» (Crișana), sunt creații ale cărturarilor sătești, pe care le cântă numai diecii înainte de plecarea la cimitir, sau la groapă la sfârșitul slujbei. Ele circulă numai în Transilvania, dar slabe infiltrații au fost semnalate insular și în sudul și estul Carpaților. Tematica lor, de inspirație biblică, pune în lumină zădărniciile omenești în fața morții inexorabile, căutând mângâiere în învățăturile bisericii. Verșurile funebre au structură identică cu cea a cântecelor de stea, amândouă speciile fiind de aceeași obârșie cărturărească, ceea ce a prilejuit și o seamă de împrumuturi tematice: *Verșul lui Adam*, mai răspândit în repertoriul cântecelor de stea, apare pe alocuri și ca verș de înmormântare.”³¹ Scurta analiză pe care o continuă Ovidiu Bîrlea relevă unele dintre funcțiile verșurilor și persistența lor în practicile funerare: „Deși

²⁶ O. Bîrlea, *op. cit.*, p.368.

²⁷ Fenomen care este activ de cel puțin 50 de ani și în privința instrumentelor muzicale, dar și a repertoriului de nuntă.

²⁸ *** *Atlasul Etnografic Român*, vol. 5 – *Sărbători, obiceiuri, mitologie* (coord. I. Ghinoiu), București, 2013, p. 173 – *Harta Bocitul și cântatul mortului*.

²⁹ H. H. Stahl, *Amintiri și gânduri din veche școală a „monografiilor sociologice”*, București, 1981, p. 257.

³⁰ O excepție este studiul (asupra căruia voi reveni) lui Gh. Pavelescu din anul 1946, *Verșuri la morți de Nicolae Filimon*, publicat în *Apulum*, 2, 1943–1945, p. 314–371. Prin urmare, există o perioadă de aproximativ jumătate de secol în care fenomenul verșurilor funerare nu a fost studiat adecvat.

³¹ O. Bîrlea, *Folclorul românesc*, 1, București, 1981, p. 493.

poezia lor șchioapătă vizibil, verșurile funebre măresc fastul înmormântării și câteodată chiar storc lacrimi din sufletele atât de obidite, doi factori care le-au asigurat dănuirea. Modelul lor trebuie căutat în cântecele calvine din epoca principatului transilvănean, când principii unguri au căutat prin atâtea mijloace să facă prozelitism printre români.³² Faptul că un cercetător de anvergura lui Ovidiu Bîrlea a tratat verșurile ca specie marginală poate avea legătură cu variantele întâlnite în Ținutul Pădurenilor: „Verșurile funebre rămân cărturărești, semipopulare în ținutul pădurenilor nu numai prin conținutul și structura lor, ci și prin faptul că sunt cunoscute numai de către slujitorii bisericești. Astfel, unele dintre ele au fost găsite în manuscrisele provenite de la unii preoți din Muncelu Mare și Ghelari, celelalte au fost culese numai de la «cantorii» locali, căci numai aceștia le cântă.”³³ Or, în aceeași perioadă, jumătatea secolului XX, în Țara Hațegului, Valea Luncanilor, Ținutul Orăștiei, începuseră să se răspândească verșurile compuse și cântate individual (nu neapărat de către personalul auxiliar bisericesc) sau în grup, veritabile cronici ale vieții și morții din satele respective, în care, din creațiile cărturărești, se mai păstrează, cel mai adesea, doar unele formule de început și de încheiere, cu unele remarci asupra condiției umane, inspirate de *Ecleziast*.

În volumul dedicat obiceiurilor tradiționale românești, Mihai Pop pune accentul tot pe caracterul cărturăresc al verșurilor, sesizând și latura moralizatoare: „creații cărturărești făcute de cantori sau de învățători și au în general o tematică moralizatoare. Uneori textul verșurilor este împrumutat din poezia funerară cultă.”³⁴ Însă nici această definiție nu circumscrie tipul de verșuri pe care l-am menționat mai sus, în care accentul este pus pe viața defunctului și pe împrejurările morții și în care rolul moralizator este mult mai redus. Diferența dintre cele două categorii de verșuri se reflectă și în gradul diferit de impregnare cu învățătura și șabloanele poeziei creștine, mult mai ridicat în cazul celor compuse de cantori (ce fac parte din personalul auxiliar al bisericii). Specific pentru verșurile compuse de femei³⁵ este că, atunci când sunt cântate în grup, fixarea în scris are ca principal scop nu numai suportul pentru actul creativ³⁶, ci și asigurarea posibilității unei performări cât mai bune (Fig. 1). În lipsa scrisului, ar fi foarte dificil ca aceste lungi texte (uneori, depășesc 100 de versuri; alteori, se fac mai multe *verșuri* pentru același mort) să fie învățate în intervalul foarte scurt dintre crearea lor (după aflarea veștii morții) și înmormântare. Pentru aceste verșuri, influența livrescă se reduce adesea doar la preluarea câtorva formule sau expresii din cărți, broșuri etc. care au circulat la un moment dat.³⁷

³² *Ibidem*.

³³ O. Bîrlea, *Bocetele și verșurile funebre din ținutul Pădurenilor (Hunedoara)*, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, 1971–1973, p. 523.

³⁴ M. Pop, *Obiceiuri tradiționale românești...*, București, 1999, p. 194.

³⁵ Nu am întâlnit în zonă verșuri compuse de grupuri din care să facă parte și bărbați.

³⁶ Maria Băluș din Boșorod nu a scris niciodată verșurile; când a creat în grup, verșurile pe care le-a compus (de acasă, în minte) erau trecute de una dintre celelalte femei în caiet sau pe foi, pentru a putea extinde textul și pentru a le putea învăța.

³⁷ Dau două exemple: 1. „*Nu mă uita*. Colecțiune de versuri funebre, urmate de iertăciuni, epitafii ș. a.”, din oferta editurii Cancelariei Negruțiu din Gherla, apărută în ziarul „Tribuna” din Sibiu, nr. 56 din 10/22 martie 1888, p. 224; 2. „*Pe pragul mormântului*”, volum semnat de preotul G. Simu, ce „conține versuri funebre pentru popor și pentru inteligenți”, aflat în oferta de carte a Tipografiei A. Mureșianu din Brașov, apărută în nr. 141/28 iunie (11 iulie) 1902 din *Gazeta Transilvaniei*, p. 4. Aceste oferte au fost reluate și în alte numere ale publicațiilor respective.

Fig. 1. Filă din caietul de cântări al Susanei Rece (1947–2019), din satul Boșorod (com. Boșorod, jud. Hunedoara), în care este scris din memorie textul cântecului bradului. Fotografie realizată în data de 24.07.2017.

Mai rețin opinia lui Gheorghe Vrabie cu privire la verșuri, autorul negându-le existența ca specie folclorică: „«Versurile» populare create de dieci ori preoți, o literatură pseudofolclorică mediocră și fără circulație largă în rândul maselor.”³⁸

Existența unei perspective estetizante și puriste asupra folclorului a dus la lipsa unor studii aprofundate despre verșuri și mecanismele de generare și transmitere a acestora, dar și despre interferențele cu celelalte specii folclorice. Acest lucru trebuie înțeles atât în contextul epocii luptei de afirmare a specificului folcloric românesc din secolele trecute, cât și al perioadei comuniste, când temele de factură religioasă erau mai greu de studiat și publicat (mai ales că verșurile își au originea în practicile bisericii protestante maghiare).

³⁸ Gh. Vrabie, *De civitate rustica. Studii și cercetări de etnologie și literatură populară română*, București, 1999, p. 291.

După 1990, când atenția cercetătorilor s-a îndreptat mai mult spre mecanismele de transmitere a tradiției, spre caietele cu cântări, spre temele „minore” ale etnologiei, verșurile încep să fie considerate ca parte integrantă a folclorului românesc. Procesul de creație (a verșurilor) și migrarea unor motive între verșuri și alte specii folclorice se întâmplă încă în prezent și pot să ajute la înțelegerea impactului pe care literatura scrisă l-a avut asupra oralității: „Cele mai numeroase influențe livești se constată în conținutul *verșurilor*, creații ale cărturarilor sătești, uneori și ale unor grupuri de tinere fete, ce se cântă după terminarea slujbei de înmormântare.”³⁹

Referindu-se la alt spațiu istoric, Moldova, Ion H. Ciubotaru propune o clasificare a bocetelor funerare, după conținut: „bocetul arhaic (expresie nemijlocită a durerii), bocetul-jurnal oral și bocetul versificat (cel mai realizat din punct de vedere artistic)”. Din exemplele prezentate, bocetele jurnal-oral au o asemănare izbitoare cu verșurile funerare în ceea ce privește conținutul, dar se diferențiază din punct de vedere poetic. Ele „sunt inspirate de o moarte timpurie, care de cele mai multe ori este urmarea unui accident” și capătă „o respirație largă, de cronică, în care se povestesc cele petrecute”; cu toate acestea, conținutul „nu influențează însă asupra exprimării literare și îndeosebi asupra metricii bocetului, acesta încadrându-se în parametrii specifici categoriei folclorice respective”.

O altă legătură între bocete și verșuri, am constatat-o în urma interviurilor de teren: *femeile care se cântau „cel mai bine” după morți* erau aceleași care *asigurau și interpretarea cântecelor rituale*, dar și a *verșurilor funebre* (pe care, adesea le compuneau chiar ele). Prestigiul social al femeilor care știu a cânta și a se cânta la mort era legat nu doar de aptitudinile muzicale, ci și de capacitatea de a improviza, de a potrivi cuvintele în așa fel încât să stârnească plânsul și să rămână în memoria auditoriului. Talentul poetic al unora dintre cele care *se cântau la morți* a fost exersat și în compunerea verșurilor funerare. Pe măsură ce cântecele rituale și ceremoniale sunt din ce în ce mai puțin cunoscute de către fetele tinere, se apelează tot mai des la aceste femei mai în vârstă, care devin un fel de specialiste în cântatul la morți. Ele își notează, în caiete sau pe foi volante, nu numai verșurile compuse, dar și alte cântări funerare, printre care și cântecul bradului, ceea ce poate duce la o fixare a textului și la predominanța unei variante.⁴⁰ Totodată, toate aceste texte scrise devin repertoriu cvasioficial local și chiar zonal, în unele cazuri. Caietele permit și glisarea unor versuri de la o specie folclorică la alta, dar și anumite inovații, preluări, atunci când sunt transmise în alte localități. Interferența dintre oralitate și scripturalitate este o provocare mare pentru cercetarea etnologică. Însă ea începe să devină istorie odată cu accesul la noile tehnologii: am întâlnit cazuri în care telefoanele mobile au fost utilizate pentru a învăța cântecele funerare, pentru a salva melodiile și textele, dar și pentru a arăta prietenilor și cunoscuților obiceiul din sat, ducând circulație fără precedent a pieselor folclorice locale.

³⁹ Amalia Pavelescu, *Poezia de ritual și ceremonial din Mărginimea Sibiului*, București, 2001, p. 82, 159–160.

⁴⁰ În același sat pot exista mai multe variante ale textului cântecului bradului, care pot fi actualizate ca atare sau modificat, în funcție de contexte.

